

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İKİ DİLLİLİK KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Araştırma Makalesi

Merve DİNCER* / Ülker ŞEN**

Geliş Tarihi: 04.03.2025 | **Kabul Tarihi:** 06.07.2025 | **Yayın Tarihi:** 25.12.2025

Özet: Alan yazınında birden fazla tanımı bulunan ve çeşitli boyutlarıyla ele alınan iki dillilik, yeni dünya düzeninde sıklıkla karşılaşılan bir olgu hâline gelmektedir. Günümüz toplumlarında ülkeler, dil öğretimi programlarında birden fazla dil bilme durumunun önemini vurgulamakta ve öğretim programlarını bu doğrultuda tasarlamaktadır. Türkiye’de de Türkçe Öğretmenliği lisans programında alan eğitimi seçmeli ders kategorisinde “iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi” dersi yer almaktadır. Türkçe öğretmeni adaylarının hedef kitlelerinden biri de yurt dışında yaşayan iki dilli Türk çocuklarıdır. Bu çalışmanın amacı ise Türkçe öğretmeni adaylarının iki dillilik kavramına yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde Türkçe öğretmenliği programında eğitim gören otuz yedi dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma nitel araştırmanın işe koşulduğu bir durum çalışmasıdır. Veriler, uzman görüşü alınarak hazırlanan açık uçlu beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yüz yüze elde edilmiştir. Verilerin incelenmesinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Analiz edilen verilerden kodlar ve temalar oluşturulmuştur. Oluşturulan kodlar ve temalar sıklık tablosuna yansıtılıp frekans değerlerine bakılmıştır. Geçerlik ve güvenilirliği artırmak için örnek katılımcı görüşlerine doğrudan yer verilmiştir. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının iki dillilik kavramının kendileri için farklı bakış açısı ve farklı kültürü ifade ettiği; iki dilli olmanın kendileri için bir avantaj olduğu; TÖMER’de Türkçe eğitim alan öğrenciler, yurt dışında yaşayan gurbetçiler ve mültecileri hedef kitle olarak gördükleri; iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi dersini almaları ile ilgili olumlu görüş bildirdikleri ve iki dillilerin kelime çeşitliliği gibi özelliklere sahip olduklarını bildirdikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İki dillilik, iki dilli Türk çocukları, öğretmen görüşleri, Türkçe öğretimi, Türkçe öğretmeni adayları.

TURKISH TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ON BILINGUALISM

Research Article

Received: 04.03.2025 | **Accepted:** 06.07.2025 | **Published:** 25.12.2025

Abstract: Bilingualism—defined in multiple ways within the literature and approached from various disciplinary perspectives—has become increasingly prominent in contemporary societies. Many countries now prioritize the development of multilingual competence in their language education policies and programmes. In Türkiye, the course *Teaching Turkish to Bilingual Turkish Children* is offered as an elective within the field education component of undergraduate Turkish language teaching programmes. One of the target groups of prospective Turkish teachers is bilingual Turkish children living abroad. The aim of this study is to examine the views of prospective Turkish teachers towards bilingualism. The participants of the study consisted of thirty-seven fourth grade students studying in a Turkish language teaching programme at a state university. The study is a case study in which qualitative research is employed. The data were obtained face-to-face through a semi-structured interview form consisting of five open-ended questions prepared by taking expert opinion. Content analysis was used to analyse the data. Codes and themes were created from the analysed data. The codes and themes were reflected in the frequency table and frequency values were analysed. In order to increase validity and reliability, sample participant views were included directly. As a result of the study, teachers associate

* Öğr. Gör.; Amasya Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi; merve.dincer@amasya.edu.tr
 0000-0002-6297-1481

** Prof. Dr.; Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü; Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı; ulkersen@gazi.edu.tr 0000-0002-1855-6336

bilingualism with diverse perspectives and cultural richness, and they generally perceive bilingualism as an advantage. Participants identified bilingual Turkish learners at TÖMER centres, expatriate communities, and refugees living abroad as the primary target groups for instruction. They also have positive opinions about taking the Turkish language teaching course for bilingual Turkish children and that bilinguals exhibit linguistic features such as expanded lexical diversity.

Keywords: Bilingualism, bilingual Turkish children, teacher perceptions, teaching Turkish, Turkish teacher candidates.

Giriş

İletişim olanak ve araçlarının çeşitlendiği, değiştiği günümüzde iki dilli veya çok dilli olmak pek çok açıdan avantaj olarak görülmektedir. Yeni dünya düzeni insanların birden fazla dil aracılığıyla iletişimde kalmalarını gerektirmiştir. Bu yeni düzen toplumların bir arada yaşama şeklini etkilemektedir. Lexus ve Zeytin Ağacı isimli kitabında insanlık tarihinin özetini veren Freidman'ın, bir telefon görüşmesinin 300 dolar olduğunu söylediği 1930'lu yıllardan neredeyse ücretsiz erişimin olduğu 2021'li yıllara geldiğini ifade etmiş; ulaşımın yerini iletişimin aldığını söylemiştir (Uysal, 2022, s. 205). İletişimin aracı olan dilin söz konusu dönemlerde etkisi tek dil bilmek üzerineyken günümüzde yaşanan iletişimsel gelişmeler birden fazla dil vasıtasıyla iletişimi gerekli kılmıştır. Özellikle Avrupa topluluklarında iki veya çok dilli olmak akademik, sosyal ve ekonomik açıdan önemli bir güç niteliğindedir. Yıldız vd. (2021, s. 1) Avrupa Birliğinin Avrupa vatandaşı kimliği anlamında eğitilmiş bir toplum oluşturmak için çok dilliliği önemli bir eğitim hedefi olarak gördüğünü belirtmektedirler. Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu tarafından ilki 2001 yılında yayımlanan, 2018 yılında güncel ihtiyaçlara yönelik birtakım değişikliklerle yeniden sunulan ve son olarak 2020 yılında yeni baskısıyla karşımıza çıkan “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni: Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme (D-AOBM)” de çok dillilik ve çok kültürlülüğü temel almaktadır (D-AOBM, 2020). “Çünkü bu metindeki asıl amaç, dil ve kültür çeşitliliğini korumak ve arttırmak, ortak güce dayalı iş birliğini arttırmak ve dil öğretiminde eş güdümü sağlamaktır” (Korkmaz, 2022, s. 127). Bu amaç doğrultusunda yayımlanan D-AOBM, dil politikalarına önem veren, çok dillilik ve çok kültürlülüğün çağın bir gerekliliği olduğunun farkında olan ülkelerin sıklıkla tercih ettiği bir başvuru metni olma özelliğine sahiptir.

Çok dillilik kavramı iki dillilik kavramıyla da çok yakından ilgilidir. İki dillilik, sosyolojik, psikolojik, pedagojik vs. çok boyutlu bir kavramdır. Bu nedenle iki dillilik ile ilgili kesin ve her kesimin kabul edebileceği bir tanım yapabilmek güçtür. Bu güçlükten kaynaklı literatürde farklı tanımlara rastlanmaktadır: Haznedar (2021, s. 4) iki dilliliğin gün içinde birden fazla dil kullanmak olduğunu ifade ederek genel bir tanımını yapmaktadır. Güzel (2014, s. 63) iki dilliliği “Bulunduğu yabancı bir ülkenin toplumunda, hayatın herhangi bir evresinde ana dilinden başka ikinci bir dil olan o toplumun dilini kusursuz bilmesi, kullanması, fakat kendi millî dili ve kültürünü de yeterince bilmesi ve hayata geçirmesi” şeklinde tanımlamıştır. Baker (2001, s. 2-4) iki dilliliğin bir bisikletin iki tekerleği veya bir dürbünün iki gözü gibi iki dilliliğin de sadece iki dilden ibaretmiş gibi basitçe açıklanamayacağını belirtmiş, iki dilliliğin birçok farklı boyutunun olduğunu ortaya koymuş ve söz konusu iki dilliliğin bazı boyutlarını Şekil 1'deki gibi sıralamıştır:

Şekil 1*İki dilliliğin boyutları*

Baker, 2001, s. 2-4.

Baker'a göre (2024, s. 23) iki dilliliğin boyutlarını (Şekil 1) şu şekilde özetlemek mümkündür: Yetenek, iki dilli bir bireyin her iki dilde de farklı yetkinlikler gösterebilmesini (Bazıları her iki dilde konuşma ve yazma becerilerinde iyi iken bazıları dinleme ve okuma becerilerinde daha iyi olabilir.) temsil eder. Denge boyutu, iki dilli bireyin her zaman iki dili kullanım becerileri bakımından çoğunlukla aynı düzeyde olamayacağını zaman zaman dillerden birinde baskınlığın görülmesinin mümkün olacağını gösterir. Yaş boyutu ise iki dilli bireyin yaşına ve dile/dillere maruz kalma yoğunluğuna göre iki dilliliğinin farklılaşabileceğini (eş zamanlı, ardışık gibi) ifade eder. Eğer iki dilli birey dil kullanım tercihini bağlama (ev, okul, sokak, internet, telefon, gibi) göre şekillendiriyorsa bu da iki dilliliğin kullanım boyutu ile açıklanır. İki dilli bireyin bir dilde daha iyi gelişim gösterirken (yükselen iki dillilik) diğer dilde gelişiminin azalması (çekinik iki dillilik) ise gelişim boyutu ile ilgilidir. Kültür boyutu, iki dilli bireyin iki dillin kültürüyle olan ilişkisi ile ilgilidir (İki dilli birey iki dilin kültürüne aidiyet hissedebilir ya da nispeten tek kültürlü kalabilir.). Bağlam boyutunda ise karşımıza sosyal ortamlar ve ülkenin dil politikalarının bağlayıcılığı çıkar. Buna göre iki dilli birey dil kullanım tercihini bulunduğu ortamın gerektirdiği dile göre düzenler (Okul-öğretim dili kullanımı, resmî dilekçe-resmî dil kullanımı gibi). Son olarak seçmeli boyutu ise iki dilli bireyin ayrıcalık, statü, siyaset, güç gibi sebeplere bağlı olarak iki dil kullanımına ve eğitimine yön vermesidir. İki dilliliğin boyutları ile birlikte gelişimsel özelliklerini de bilmek iki dilliliğin ne olduğu veya ne olmadığına dair görüş geliştirmede faydalı olacaktır.

İki dilliliğin bireydeki gelişimi üzerine kapsamlı çalışmalar yapan dil bilimcilerden Jim Cummins (1979), ikinci dilin gelişimiyle ana dili gelişiminin bağlantılı olduğunu, bu nedenle ana dili gelişimine önem verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu görüşünü desteklemek için

ise “eşik kuramı” ve “gelişimsel karşılıklı bağımlılık kuramı” olmak üzere iki önemli kuram ortaya koymuştur. Eşik kuramı, ikinci bir dilde belirli bir yetkinliğe ulaşabilmesi için bireyin ana dilinde belli bir eşığe gelmiş olması gerektiğini ileri sürerken gelişimsel karşılıklı bağımlılık kuramı, öğretim dili ile bireyin okula başlamadan önce ana dilinde geliştirdiği yeterlik türü arasında bir etkileşim olduğunu göstermektedir. Her iki kuram da iki dilin birbirini etkilediği görüşünü temel almaktadır.

Dünyada iki dillilikle ilgili çalışmalar hızla devam ederken Türkiye’de de son yıllarda söz konusu çalışmalarda artış görülmektedir. Avcı ve Kurudayıoğlu (2022) tarafından iki dilliliğin Türkiye’deki güncel durumunu tespit etmek üzere yapılan “Türkçede İki Dillilik Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi” isimli kapsamlı çalışmada 1988- 2021 yılları arasında olmak üzere toplam 216 akademik yayını analiz ettikleri ve bu yayınların “iki dillilik, çok dillilik, iki dilli eğitim, Türk göçmenler, Türk göçmen çocukları...” gibi anahtar kelimeler içerdiği ortaya koyulmuştur.

Eğitmcilerin iki dillilik kavramına yönelik görüşlerinin ele alındığı bir başka çalışma da Akkaya ve İşçi (2016) tarafından yapılmıştır. Söz konusu çalışmada iki dilli kavramının akademik çevrede nasıl algılandığına yönelik görüşleri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda iki dillilik kavramının eğitmcilerin çoğunluğu tarafından avantaj olarak görüldüğü ancak bu konuda çalışan akademisyen sayısının ve çalışmaların yetersiz olduğu ortaya koyulmuştur.

Almanya’nın Duisburg/Essen Üniversitesi Türkistik bölümünde eğitim gören Türk kökenli iki dilli Türkçe öğretmeni adaylarının iki dillilik kavramına yönelik görüşlerinin ele alındığı bir başka çalışmada da öncelikle söz konusu hedef grubun dört temel dil becerisi ile ilgili fikirleri ele alınmıştır. Çalışmanın bir diğer kategorisinde ise “kişisel görüşler” başlığı altında söz konusu hedef grubun çoğunun iki dilliliği ve Türkçe-Almanca iki dilli olmayı farklı açılardan bir avantaj olarak gördükleri ve bu konuda karşılaştıkları birtakım sorunlarının olduğunu ifade etmişlerdir (Demirdöven ve Okur, 2017).

Alan yazını taramasında iki dilli bireylere ilişkin yapılan birçok farklı çalışmaya rastlanmaktadır. Kardaş ve Kaya (2023) birtakım değişkenler açısından iki dilli öğrencilerin Türkçe konuşma kaygıları üzerinde rol oynama etkinliklerinin etkisini incelerken Şahin ve diğerleri (2017) akvaryum tekniğinin iki dilli öğrencilerin Türkçe konuşma becerilerine olan etkisini ortaya koydukları bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Uzun (2018), seçici dinleme stratejisinin iki dilli 5.sınıf öğrencilerinin not alma ve özet çıkarma becerilerine etkisini incelerken İşçi (2019) iki dilli ortaokul kademesindeki öğrencilerin konuşma ve dinleme becerilerine yönelik öz yeterlikleri ile Türkçe derslerinde karşılaştıkları sorunları ortaya koymuştur. Gündoğdu ve Şen (2025), iki dilli Türk çocuklarının Türkçe yazma tutumlarına ilişkin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirirken Özdemir (2016) ortaokul kademesindeki iki dilli beşinci sınıf öğrencilerinin yazma becerilerini değerlendirmiştir. Ustabulut (2014) Romanya özelinde iki dilli Türk çocuklarına Türkiye Türkçesi öğretiminde sesli okuma hataları ve bu hataların düzeltilebilmesi için yapılabilecek yöntem ve teknikleri ortaya koyarken Yazıcı ve Temel (2012), iki ve tek dilli çocuklarda dil gelişiminin okuma olgunluğuyla ilişkisini incelemişlerdir. Kuyumcu (2014) iki dillilikte dil kullanımı üzerine bir vaka çalışması sunarken Baklavacı (2013) Fransa’daki iki dilli Türk çocuklarında dil

kullanımlarını ve yazı dili yeterliğini değerlendirmiştir. Ataş (2017) Mardin’de çok dillilik ve ana dili Arapça olan çok dillilerde bir kod değiştirme çalışması ortaya koyarken Abais (2021) iki dilli çocukların kod değiştirme mekanizmalarını incelemiştir. Bican (2017) ve Bölükbaşı-Kaya vd. (2019) iki dilliğin tanımlanması ile kuramsal tartışmalar ile alandaki güncel yaklaşımları ortaya koymuşlardır. Çalışmalar değerlendirildiğinde genellikle iki dillilikte dil becerileri, kuramsal temeller ve ölçme araçları üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bununla birlikte iki dillilik kavramına yönelik görüşlerin ele alındığı çalışmaların nispeten daha az olduğu söylenebilir (Günaydın, 2020). Avcı ve Kurudayıoğlu (2022), Akkaya ve İşçi (2016), Demirdöven ve Okur’un (2017) çalışmaları iki dillilik kavramı hakkında akademisyenlerin, eğitimcilerin, yurt dışında yaşayan iki dilli Türkçe öğretmeni adaylarının görüşlerinin ele alındığı çalışmalardandır. Ancak Türkiye’deki Türkçe öğretmeni adaylarının iki dillilik kavramı hakkındaki görüşlerine yer veren herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ayrıca Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı içerisinde yer alan “iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi” dersi “Alan Eğitimi Seçmeli Ders” kategorisindedir. Türkçe öğretmeni adaylarının hedef kitlelerinden biri de iki dilli Türk çocuklarıdır. Bu nedenle Türkçe öğretmeni adaylarının hedef grubu olan iki dilli Türk çocuklarına yönelik alan eğitimi konusunda farkındalıklarının olması beklenmektedir. Türkçe öğretmeni adaylarının hem Türkiye’de yaşayan iki dilli çocuklara Türkçe öğretiminde hem de yurt dışında Türkçe öğretmeni olarak görevlendirilmeleri ihtimali göz önüne alındığında iki dillilere Türkçe öğretimi alanında donanımlı olmaları oldukça önem arz etmektedir. Çalışmanın bu anlamda önemli olduğu düşünülmektedir.

1. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının iki dillilik kavramına ilişkin görüşlerini tespit etmek ve değerlendirmektir. Türkçe öğretmenlerinin, günümüz dünyasında göz ardı edilemeyecek bir gerçeklik olan iki dillilik/çok dillilik ve kültürel çeşitlilik olgusunu iyi bilen; çok kültürlülüğün beraberinde getirdiği farklılıkları tanıyan; Türkçe öğreteceği hedef kitlenin farkında olan ve Türkiye içinde ve dışında Türkçeyi yeterli donanımla öğretecek bireyler olması gerekmektedir. Bu bağlamda Türkçe öğretmeni adaylarının iki dillilik kavramına yönelik farkındalıklarının ortaya koyulması önem arz etmektedir. Çalışmanın Türkçe öğretmeni adaylarının iki dillilik kavramına yönelik görüşleri tespit edilerek yeni çalışmalara yol gösterici olacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın araştırma soruları şu şekildedir:

1. Türkçe öğretmeni adaylarının iki dillilik kavramına yönelik görüşleri nelerdir?
2. Türkçe öğretmeni adayları iki dilli olma durumunu avantaj mı yoksa dezavantaj olarak mı görmektedirler? Neden?
3. Türkçe öğretmeni adaylarının iki dillilik ile ilgili hedef gruplara yönelik görüşleri nelerdir?
4. Türkçe öğretmeni adaylarının “İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi” dersini alma durumlarının mesleki gelişimlerine etkisi ile ilgili görüşleri nelerdir?
5. Türkçe öğretmeni adaylarının iki dilli bireylerin özellikleri ile ilgili görüşleri nelerdir?

2. Yöntem

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması tercih edilmiştir. Büyüköztürk (2023, s. 269), durum araştırmasını “...bilimsel sorulara cevap aramada kullanılan ayırt edici bir yaklaşım” olarak ifade etmektedir. Örnek olay çalışması olarak da bilinen ve bir durumu derinlemesine inceleme amaçlı kullanılan durum araştırmasında sıklıkla gözlem, görüşme, doküman inceleme gibi veri toplama yöntemleri tercih edilmektedir.

2.2. Çalışma Grubu

Çalışma grubu Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği bölümünde lisans düzeyinde eğitim gören otuz yedi son sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcı olarak “K1, K2 vb.” şeklinde kodlanan çalışma grubundaki öğrencilere ait bilgiler Tablo 1’deki gibidir:

Tablo 1

Çalışma Grubunun Özellikleri

		<i>f</i>	%
Cinsiyet	Kadın	27	73
	Erkek	10	27
Dil Durumu	Tek Dilli	32	86
	İki Dilli	5	14
Toplam		37	100

Tablo 1’e göre kadın katılımcılar (%73) erkeklere (%27) kıyasla belirgin biçimde daha fazladır; bu durum, grubun cinsiyet dağılımında kadınların baskın olduğunu ortaya koymaktadır. Dil durumuna ilişkin veriler ise grubun büyük ölçüde tek dilli (%86) bireylerden oluştuğunu, iki dillilerin (%14) ise sınırlı düzeyde temsil edildiğini göstermektedir. Bu bulgular, çalışma grubunun hem cinsiyet hem de dilsel açıdan görece homojen bir yapıya sahip olduğunu ve analizlerin bu örneklem yapısı dikkate alınarak yorumlanması gerektiğini ortaya koymaktadır.

2.3. Verilerin Toplanması

Bu çalışmada veriler uzman görüşlerine başvurularak elde edilmiş beş açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Görüşmeler sınıf ortamında yüz yüze olmak üzere ortalama on dakika sürmüştür. Görüşmeler gerçekleştirilirken araştırmacı tarafından katılımcı görüşleri ses kayıt cihazına eş zamanlı kaydedilmiştir. Kaydedilen ve görüşme kâğıdına not alınan katılımcı görüşleri karşılaştırıldıktan sonra bilgisayar ortamında işlenmiş ve deşifre edilmiştir. Bilgisayar ortamında işlenen katılımcı görüşleri için bir kod cetveli oluşturulmuştur. Görüşmelerin gerçekleştirilmesi tamamen gönüllülük esasına dayalı olup katılımcılardan gönüllü katılımcı formları aracılığıyla katılımcı onayları alınmıştır.

2.4. Verilerin Analizi

Elde edilen veriler için içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizini Ekiz (2020, s. 87) “...herhangi bir yazılı metnin ya da belgenin (gözlem, görüşme, resmi ve kişisel belge, gazete vb.) içeriğinin incelenmesi ve sayısal ya da istatistiksel olarak ortaya konulmasında kullanılan

bir analiz çeşidi” olarak tanımlamaktadır. Öncelikle katılımcıların görüşleri ayrıntılı olarak gözden geçirilmiştir. Araştırmacı tarafından görüşlere herhangi bir müdahale edilmemiştir. Görüşler doğrudan bilgisayar ortamına işlenmiştir. Kod ve temaları belirlemek için bir kodlama cetveli oluşturulmuştur. Kodlama cetveline yerleştirilen veriler tek tek gözden geçirilmiştir. İncelenen görüşlerden elde edilen veriler için uygun kod ve temalar belirlenmiştir. Benzer kodlar bir araya getirilerek kategoriler elde edilip bir üst düzeyde temalara dönüştürülmüştür. Katılımcı görüşlerinden oluşturulan kod ve temalar için ayrıca uzman görüşü alınmıştır. Oluşturulan kod ve temaların tablolara yerleştirilmesinden sonra elde edilen veriler, bulgular başlığı altında değerlendirilmiştir. Veri analizi güvenilirlik ve geçerliği, doğrulama ile objektiflik, sistematiklik ilkeleri ile sağlanmıştır.

2.5. Geçerlik ve Güvenirlik

Bir araştırmacının en önemli noktalarından biri de geçerlik ve güvenilirliğin sağlanmasıdır. Yıldırım ve Şimşek (2016, s. 285) bir araştırmada olması gereken geçerlik ve güvenilirliği “... doğru bilgiye ulaşma konusunda gereken önlemlerin alınması (yani “geçerlik”) ve araştırma sürecini ve verileri açık ve ayrıntılı bir biçimde, yani bir başka araştırmacının değerlendirmesine olanak verecek biçimde tanımlanması (yani “güvenirlik”)...” şeklinde ifade etmişlerdir. Araştırmada geçerlik ve güvenilirliği artırmak için çoklu ve çeşitli yollara başvurulmuştur. Görüşme formunda yer alan sorular için uzman görüşüne başvurulmuştur. Görüşüne başvuru alan uzmanlardan biri Türkçe Eğitimi alanında Profesör unvanına sahipken diğeri Türkçenin yabancı/ikinci dil öğretimi alanında uzman akademisyendir. Doğrulama, bir araştırmada geçerlik ve güvenilirliği sağlamada izlenen yollardan biridir. Doğrulama, farklı bir araştırmacı tarafından bulguların kontrol edilmesidir. Bu araştırmada da bulgular farklı bir araştırmacı tarafından kontrol edilmiş, doğrulama yoluna gidilmiştir. Bir araştırmada objektiflik, araştırmacının kişisel görüşlerinden, önyargılarından ve duygusal etkilerden bağımsız olarak verileri toplaması, analiz etmesi ve yorumlamasıdır. Objektiflik, araştırmacının güvenilirliğini ve geçerliliğini artıran temel bir ilkedir. “Farklı bir araştırmacı, tamamen aynı süreci takip ederek ve aynı çalışma grubuyla çalışmayı tekrarladığında aynı sonuçlara ulaşabilecek mi?” sorusunun cevabı da objektiflik ilkesini yansıtmaktadır. Bu araştırmada da çalışmanın her aşaması ayrıntılı olarak ifade edilmiş, elde edilen tema ve kodlar frekans tablosuna yansıtılmış, ayrıca katılımcıların görüşlerinden örneklere doğrudan yer verilmiş, farklı bir araştırmacı ile bulgular doğrulanmıştır. Sistematiklik, bir araştırmacının belirli bilimsel yöntem ve adımlara uygun olarak, düzenli, mantıklı ve tutarlı bir şekilde yürütülmesi anlamına gelir. Araştırmacının veri toplama, analiz, yorumlama ve raporlama aşamalarının belirli bir düzen içinde gerçekleştirilmesi, çalışmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini artırır. Bu araştırmada sistematikliği sağlamada: Araştırmacının hangi sorulara yanıt aradığı net bir şekilde ifade edilmiş; Konuya ilişkin kavramsal çerçeve oluşturularak önceki çalışmalarla ilişki kurulmuş; Yöntem ve uygulama aşamaları açıkça belirtilmiş; Veri toplama, analizi süreçleri yöntemine uygun ve açıkça belirtilmiş; Bulgular, araştırma sorularıyla tutarlı olacak biçimde sunulmuş; Sonuçlar alan yazınıyla karşılaştırılarak sadece verilerden elde edilen sonuçlara dayalı yorumlar yapılmıştır. Son olarak araştırmacının tüm aşamaları detaylı ve sistemli bir şekilde raporlanmıştır. Ayrıca bu çalışma için Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Etik Kurulu tarafından 23.11.2023 tarihli ve 163097 sayılı etik kurul izni alınmıştır.

3. Bulgular

Türkçe öğretmeni adaylarının iki dillilik kavramına yönelik görüşleri beş başlık altında sunulmuştur. Türkçe öğretmeni adaylarının görüşlerinden elde edilen yanıtlar kod, kategori ve temalar oluşturularak tablolara yansıtılmıştır. Ayrıca Türkçe öğretmeni adaylarının örnek görüşlerine de yer verilmiştir.

3.1. Türkçe Öğretmeni Adaylarının İki Dillilik Kavramına Yönelik Görüşleri ile İlgili Bulgular

Türkçe Öğretmeni adaylarına “İki dillilik kavramı sizin için ne ifade ediyor?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların verdikleri yanıtlardan oluşturulan temalar ve kodlar Tablo 2’de gösterilmiştir:

Tablo 2

İki Dillilik Kavramına Yönelik Görüşler

		f	%
Kişisel Gelişim	Farklı bakış açısı ve farklı kültür	6	15,38
	Yeni fırsatlar ve yeni imkânlar	4	10,26
	Kendini geliştirmiş insan	3	7,69
	İstek ve ihtiyaç duyma	2	5,13
	Gelişmiş ifade becerisi	2	5,13
	Doğuştan avantajlı olmak	2	5,13
	Dünya ile iletişim	1	2,56
	Sosyalleşme/iyi insan olma	1	2,56
Mesleki Gelişim	Ana dili dışında başka dil bilme	14	35,90
	İki/çok dilli öğrenci ile iletişim	2	5,13
	İş imkânı	2	5,13
Toplam		39	100

Türkçe öğretmeni adaylarına iki dillilik kavramına ilişkin görüşlerinin sorulduğu soruya katılımcılar birden fazla *f* (39) görüş bildirmişlerdir. Elde edilen görüşlere göre oluşturulan temalar “*Kişisel Gelişim*” ve “*Mesleki Gelişim*” başlıkları altında sıralanmıştır. Katılımcıların iki dilliliğe yönelik kişisel gelişim teması altında en fazla “farklı bakış açısı ve farklı kültür” *f* (6) ifadelerini belirttikleri görülmektedir. Mesleki gelişim teması altında ise en fazla “ana dili dışında başka bir dil bilme” *f* (14) ifadesini belirtmişlerdir.

Katılımcılardan K9 “*İki dillilik bizim dünyaya bakış açımızı değiştiren daha evrensel bir birey olmamızı sağlar. Farklı kültürler farklı ülkelerin mizaçları ancak dille anlaşılır, bu yüzden o dili bilmek bize maddi getiriden çok evrensellik kazandırır.*” diyerek iki dillilikle birlikte farklı kültürleri tanımanın bireyde evrensel bir bakış açısı oluşturabileceğini ifade etmiştir.

Benzer bir ifadeyle katılımcılardan K37 “*Günümüzde birden fazla dilde iletişim kurmak her zaman avantaj olarak görülmekte olup iki farklı bakış açısına sahip olmak demektir. Bu durumu en iyi ‘Bir dil bir insan, iki dil iki insan’ sözü açıklamaktadır.*” birden fazla dil bilmenin farklı bakış açısı kazandırması yönüyle avantaj sağladığını belirtmiştir.

Katılımcılardan K22 “*İki dillilik birden fazla dilin kullanılmasıdır. Bu dillerin konuşulmasında işlevsellik önemlidir. İki dilli olmak aynı zamanda zihnin farklı bölümlerini çalıştırma konusunda önemli olduğu için faydalıdır. Aynı zamanda global bir dünya hayatı*

yaşadığımızdan ötürü önemli bir yere sahiptir.” şeklindeki görüşüyle birden fazla dil bilmenin işlevsel kullanıldığı zaman bireyin zihinsel gelişimi için faydalı olduğunu belirtmiş ve günümüz dünyasına ayak uydurabilmemiz açısından önemli olduğunu vurgulamıştır.

3.2. Türkçe Öğretmeni Adaylarının İki Dilliliğin Avantaj veya Dezavantajları ile ilgili Görüşlerine İlişkin Bulgular

Türkçe Öğretmeni adaylarına “İki dilli olmak size göre avantaj mıdır yoksa dezavantaj mıdır? Neden?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların görüşlerinden oluşturulan temalar ve kodlar Tablo 3’te yer almaktadır:

Tablo 3

İki Dilliliğin Avantaj veya Dezavantajlarına Yönelik Görüşler

		f	%
Avantaj	İş imkânı ve kariyer	12	32,43
	Birden fazla dilde iletişim	8	21,62
	Farklı kültürlerle tanık olma	6	16,22
	Edebiyatı ve sanatı anlamak	2	5,41
	Sosyalleşme	2	5,41
	Yetenek	1	2,70
Dezavantaj	Baskın ve azınlık dil sorunu	1	2,70
Hem Avantaj Hem	İsteğe bağlı olma durumu	3	8,10
Dezavantaj	Kullanım alanına göre değişiklik göstermesi	2	5,41
Toplam		37	100

Öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar doğrultusunda iki dilliliğin çoğunlukla avantaj olarak görüldüğü $f(31)$, öğretmen adaylarından sadece birinin iki dilliliği dezavantaj olarak gördüğü $f(1)$ ve çok azının ise iki dilliliği hem avantaj hem de dezavantaj olarak gördüğü $f(5)$ tespit edilmiştir. İki dilliliği avantaj olarak görülmesinin nedenleri arasında ise en sık “iş imkânı ve kariyer” ile “birden fazla dilde iletişim” cevaplarının verildiği tespit edilenler arasındadır. İki dilliliği dezavantaj olarak gören katılımcı iki dilliliğin “baskın ve azınlık dil sorunu” oluşturabileceği yönünde neden belirtmiştir. İki dilliliği hem avantaj hem de dezavantaj olarak gören katılımcılar ise iki dilliliğin “isteğe bağlı olma durumu” ve kullanım alanına göre değişiklik göstermesi” özelliklerini gerekçe olarak göstermişlerdir.

Katılımcılardan iki dilliliği avantaj olarak gören K1 “Benim için kesinlikle avantajdır. Günümüzde farklı milletlerden insanlar iç içe yaşamakta, ayrıca ticaret olsun, turizm olsun farklı milletlerle çok fazla iletişim içerisindeyiz. Bu açıdan iki dilli olmak bize fayda sağlamaktadır.” diyerek ticaret ve turizm gibi farklı sektörlerin insanların birbirleriyle etkileşim halinde olmalarını gerekli kıldığını belirtmiştir.

İki dilliliği avantaj olarak gören bir başka katılımcı K3 “Bence bir avantajdır. Çünkü tek dil bir düşünce biçimi ise iki dil birden fazla düşünce şeklidir. Hayata daha geniş perspektiften bakmaktır.” diyerek iki dilliliğin insanın düşünme biçimini olumlu etkilediğini ifade etmektedir.

Katılımcılardan iki dilliliği dezavantaj olarak gören K22 “İki dilli olmak bazı asimile durumlarına yol açabilir.” şeklindeki ifadesiyle iki dilliliğin olduğu toplumlarda asimilasyon sorunu ile karşılaşılacağını belirtmiştir.

İki dilliliği hem avantaj hem de dezavantaj olarak gören katılımcılardan K32 “*Dezavantajları olmakla beraber artı yönleri daha çok olabilir. İki ayrı kültürü, dili, örfi ve yaşam biçimini aynı anda yaşayıp endama ettirmek, diğer tek dillilere göre sosyalleşme açısından avantaj olarak değerlendirilebilir. Ama günlük yaşantıda, yani pratikte yaşanan sıkıntılar da büyük dezavantaj yaratabilir. Kişinin tamamen kendi uygulaması şeklinde olarak görüyorum.*” şeklindeki ifadesiyle iki dilliliğin sosyalleşme açısından avantajlı olduğunu ancak günlük yaşantıda bireyin sıkıntılar yaşayabilme ihtimali üzerine dezavantajlı olabileceğini ifade etmiştir.

3.3. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Hedef Gruba Yönelik Görüşleri ile İlgili Bulgular

Türkçe Öğretmeni adaylarına “*İki dillilere Türkçe öğretimi*” denildiğinde aklınıza gelen ilk hedef kitle kimler olur?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların yanıtlarından elde edilen kodlar Tablo 4’te yer almaktadır:

Tablo 4

Öğretmen Adaylarının Hedef Grup ile İlgili Görüşleri

	f	%
TÖMER’de eğitim gören yabancı öğrenciler	10	27,03
Yurt dışında yaşayan gurbetçiler	9	24,32
Mülteciler	8	21,61
Sömürge altında yaşayan ve İngilizce bilen öğrenciler	3	8,11
Türkiye’de yaşayan ve Türkçe bilmeyenler	3	8,11
Ana dili Kürtçe, Zazaca, Arapça olan	2	5,41
Afrikalı öğrenciler	2	5,41
Toplam	37	100

Tablo 3’te görüldüğü üzere “*iki dillilere Türkçe öğretimi*” ifadesi öğretmen adaylarında birbirinden farklı hedef grupları çağrıştırmaktadır. Katılımcıların verdikleri yanıtlardan “*iki dillilere Türkçe öğretimi*” denildiğinde en fazla Türkiye’de iş, eğitim, kariyer gibi nedenlerle gelip TÖMER’de Türkçe eğitimi alan yabancı öğrenciler $f(10)$, yurt dışında yaşayan gurbetçiler $f(9)$ ve mülteciler $f(8)$ kodları tespit edilmiştir.

Katılımcılardan K10 “*Bir ülkedeki azınlık halklar, tarihsel açıdan sürgün yemişler, mülteciler, öğrenim görmeye gelmiş öğrenciler, mesleki olarak görev icap etmeye gelenler vb. gibi örnekleri vardır.*” diyerek iki dilli denilince akla tek bir hedef grubun gelmediğini ifade etmiştir.

Katılımcılardan K22 ise “*Komşu ülkelerimiz olabilir. Ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu insanlar iki dilli olabiliyorlar. İşlevsel olabilir.*” cevabıyla söz konusu hedef grubun Türkiye’ye komşu ülkelere gelen yabancı uyruklu insanlar olabileceğini ifade etmiştir.

Katılımcılardan K6 “*Sömürge altında yaşamış bazı ülkeler kendi anadilleri ve sömürge altında kaldıkları için İngilizce veya başka bir dili öğrenmiş olan milletlere Türkçe öğretimi aklıma geliyor.*” diyerek hedef grubun sömürge altında yaşayan gruplar olabileceğini belirtmiştir.

Katılımcılardan K15 “*Yurt dışında yaşama kararı alan bireylerin ana dilleri dışında buldukları ülkenin dilini kullanmak için öğretilmesi geliyor. Bu insanlar hedef kitledir.*”

diyerek ana dili Türkçe olup Türkiye dışında başka bir ülkede yaşayan hedef kitleden söz etmiştir.

3.4. Türkçe Öğretmeni Adaylarının “İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi” Dersi Almalarının Mesleki Gelişimlerine Etkisine Yönelik Bulgular

Türkçe Öğretmeni adaylarına “İki dillilere Türkçe öğretimi alanında eğitim almanızın mesleki gelişiminize faydası olur mu? Neden?” sorusu yöneltmiştir. Katılımcıların görüşlerinden elde edilen kodlar Tablo 5’te yer almaktadır:

Tablo 5

İki Dilli Türk Çocuklarının Türkçe Dersi Almalarının Mesleki Gelişimlerine Etkisine Yönelik Görüşler

	f	%	
Olumlu	Yeni iş kapısı ve yeni imkânlar	11	31,43
	Türkiye’deki iki dillilerle iletişim ihtiyacı	9	25,71
	Akademik kariyer	7	20,00
	Sebep yok	3	8,57
	Farklı kültür ve farklı bakış açısı	2	5,71
	Öğrenci motivasyonunu artırma	2	5,71
	İki dilli birey yetiştirme şansı	1	2,87
	Toplam	37	100

Tablo 5’te görüldüğü üzere katılımcılara yöneltilen “İki dillilere Türkçe öğretimi alanında eğitim almanızın mesleki gelişiminize faydası olur mu? Neden?” sorusuna katılımcıların tamamı *f* (37) olumlu önermeler sunan yanıtlar vermiştir. Elde edilen yanıtlar katılımcıların iki dillilere Türkçe öğretimi alanında eğitim almanın kendileri için en fazla yeni iş kapısı ve yeni imkânlar *f* (11) sağlayacağını, Türkiye’deki iki dillilerle iletişim kurmada etkili olacağını *f* (9) ve kendilerine akademik kariyer *f* (7) anlamında katkı sağlayacağını belirtmişlerdir.

Katılımcılardan K5 “Evet, olacağını düşünüyorum. Çünkü son dönemlerde bu alanda birçok çalışma yapılıyor. Bu da yeni iş kapısı ve imkânı sunuyor. Ayrıca kişinin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da projelerde çalışma imkânı bulması açısından faydalı olduğunu düşünüyorum.” cevabıyla iki dillilere Türkçe öğretimi dersinin mesleki anlamda yeni fırsatlar oluşturabileceğini ifade etmiştir.

Bir başka katılımcı K20 “Kesinlikle faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle teknolojinin bu kadar fazla gelişmesinden dolayı artık dünya halkları iç içe. Bu durumdan dolayı insanlara hem yeni iş olanakları açılmış oluyor hem de dilimizin doğru tanıtımında faydası olur.” cevabıyla iki dillilere Türkçe öğretiminin dünyanın değişen düzenine uyum sağlama açısından faydasının olacağını belirtmiştir.

Katılımcılardan K7 “Evet, olur. Çünkü öğretime muhtaç olan herkes olabilir. Türkçe öğretimi sadece okullarda çocuklara veya sabit bir şekilde olacak değildir. İki dilliler için Türkçe öğrenmek ihtiyaç ise elbette bir Türkçe öğretmenin görevlendirilmesi gerekir.” diyerek Türkçe öğrenmenin bir ihtiyaç olduğu ve bu görevin hedef grubu tanıyan Türkçe öğretmenlerine düştüğünü ifade etmiştir.

3.5. Türkçe Öğretmeni Adaylarının İki Dilli Bireylerin Özellikleri ile İlgili Görüşlerine Yönelik Bulgular

Türkçe Öğretmeni adaylarına “İki dilli bireyin size göre özellikleri nelerdir?” sorusu sorulmuştur. Katılımcıların görüşlerinden elde edilen kodlar Tablo 6’da yer almaktadır:

Tablo 6

İki Dilli Bireylerin Dilsel Özellikleri İle İlgili Görüşler

	f	%
Kelime çeşitliliği/kullanımı	9	24,32
Kod değiştirme/kod aktarımı	7	18,92
Sesletimsel farklılığa sahip olma	5	13,51
Her iki dilde yetkin olma	5	13,51
İkinci dilde kavramsal zorluk	4	10,81
Akıcı konuşma	2	5,41
Dilsel/kültürel zenginlik	2	5,41
Bilgim yok	3	8,11
Toplam	37	100

Katılımcıların iki dilli bireylerin özellikleri ile ilgili görüşlerinden elde edilen yanıtlar, iki dilli bireylerin en fazla *kelime çeşitliliği ve kullanımı* f (9) ile *kod değiştirme/kod aktarımı* f (7) gibi özelliklere sahip olduğunu düşündüklerini göstermektedir.

Katılımcılardan K15 “*Bence farklı pencerelerden olaylara bakabildikleri için kullandıkları kelimeler ve cümlelerin çeşitliliği dilsel yönleri geliştirir.*” cevabıyla iki dilli bireylerin çeşitli kelime ve cümle kullanma özellikleriyle farklı bakış açılarının olduğunu ifade etmiştir.

Katılımcılardan K28 “*İki dili birbirine karıştırıp kullanıyorlar. Daha pasif olarak bildikleri bir dilde çokça yanlış yapabilirler.*” diyerek iki dilli bireylerde kod karıştırma/kod aktarma özelliklerine sahip olduklarını ifade etmiştir.

Bir başka katılımcı K19 ise “*Ana dillerini normal bir şekilde konuşabilirler, fakat sonradan öğrendikleri dilin inceliklerini detaylı kavrayamazlar.*” diyerek ana dili dışında öğrenilen ikinci dili yeterli düzeyde öğrenemeyeceklerini ifade ederek olumsuz bir bakış açısı ortaya koymuştur.

Katılımcılardan K13, K24 ve K31 iki dilli bireylerin dilsel özellikleriyle ilgili yeterli bilgilerinin olmadığını ifade etmişlerdir. Örnek olarak K13 “*Maalesef bir bilgin yok ve alan bilgimin de doğruluğundan da emin değilim.*” cevabıyla bu konuda yeterli alan bilgisine sahip olmadığını belirtmiştir.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının iki dilliliğe yönelik görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de bir devlet üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği lisans programında son sınıfta eğitim görmekte olan Türkçe öğretmeni adaylarına uzman görüşleriyle hazırlanmış beş açık uçlu yarı yapılandırılmış görüşme formu sunulmuştur. Katılımcıların görüşlerinden oluşturulan kodlar kategoriler ve temalar belirlenip frekans değerlerine bakılmıştır. Ayrıca örnek katılımcı görüşlerine de bulgular bölümünde yer verilmiştir. Elde edilen sonuçlar şu şekildedir:

Türkçe öğretmeni adaylarına iki dillilik kavramının kendileri için ne ifade ettiği sorusuna katılımcılar birden fazla görüş bildirerek en sık “farklı bakış açısı ve farklı kültür” ile “ana dili dışında başka bir dil bilme” yanıtlarını vermişlerdir. Kuru vd. (2024, s. 33) tarafından iki dilli öğrencilere eğitim veren ilkokul öğretmenlerinin görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılan çalışmada öğretmenlere iki dillilik kavramı sorulduğunda verilen cevaplardan en sık karşılaşılan kodun “Farklı diller yeni dünyaları keşfetmek için bir sermayedir” olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmanın sonucunun Kuru vd. tarafından yapılan araştırmanın sonucuyla benzer yönde olduğu görülmektedir.

Türkçe öğretmeni adaylarına iki dilli olmanın avantaj olup olmadığı sorulmuştur. Katılımcıların büyük çoğunluğunun iki dilli olmanın “avantaj” olduğunu, çok az katılımcının ise “hem avantaj hem de dezavantaj” olduğunu belirttikleri tespit edilmiştir. Aydın ve Doğan (2019) tarafından öğretmenlerin çok dilli eğitim ilkesine yönelik tutumlarını tespit etmek için amacıyla yapılan çalışmada elde edilen sonuçlar öğretmenlerin çok dilli eğitim politikalarına karşı olumlu tutumlarının olduğu ortaya koyulmuştur. Ozfidan vd. (2016) tarafından lisansüstü öğrencilere, öğretim üyelerine ve öğretmenlere yönelik iki dilli eğitim programlarının geliştirilebilirliği ile ilgili görüşlerinin araştırıldığı çalışmada katılımcıların çoğunun iki dilliliğe karşı olumlu görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Söz konusu çalışmaların sonuçlarının bu çalışmayla benzer yönde olduğu görülmektedir. Öte yandan İnce (2021) iki dilliliğin zihinsel, sağlıksal, sosyo-ekonomik, kültürel, akademik ve kişisel gelişime yönelik avantajlarının yanı sıra dezavantajlarının da olduğunu ortaya koymuştur.

Türkçe öğretmeni adaylarına “iki dillilere Türkçe öğretimi” denildiğinde hangi hedef grubu çağrıştırdığı sorulmuştur. Katılımcıların çoğu yöneltilen soruya “TÖMER’de Türkçe eğitimi alan yabancı öğrenciler”, “yurt dışında yaşayan gurbetçiler” ile “mülteciler” yanıtlarını verdikleri tespit edilmiştir. Katılımcıların görüşlerinden anlaşılmaktadır ki “iki dillilere Türkçe öğretimi” ifadesinde hedef kitleyi ayırt edici özellik olmadığı söylenebilir. Zira bu kavram çatısı altında yabancılara ikinci dil olarak Türkçe öğretimi ile iki dilli Türk çocuklarına ana dili olarak Türkçe öğretimi birleşmektedir. Bu durumda hedef kitleyi ayırt edici ya da belirleyici olması açısından “iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi” kavramı yurt dışında yaşayan ve Türkçeyi ana dili olarak öğrenen hedef kitle için; “iki dillilere Türkçe öğretimi” ifadesi ise Türkiye’de ikinci dil olarak Türkçeyi öğrenen yabancı uyruklu hedef kitle için kullanılmalıdır. Türkçe öğretmeni adaylarının söz konusu kavramlar arasındaki farkı ayırt etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde “Türkçeyi öğretecek olanların Türkçeyi yabancılara mı, Türkiye dışından gelen Türklere mi / Türk soylulara mı, Türkiye’deki öğrencilere mi öğreteceklerini bilmeden ve buna uygun koşulları oluşturmadan başarılı olmaları mümkün değildir” (Alyılmaz, 2018, s. 2456). Hedef kitleyi bilmek bu açıdan önemlidir.

Türkçe öğretmeni adaylarına “iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi” dersi almanın mesleki gelişime katkısının olup olmadığı sorulmuştur. Katılımcıların tamamının bu soruya olumlu yanıt verdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca elde edilen görüşlerden anlaşılmaktadır ki iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi dersini alan öğretmen adaylarının Türkçenin öğretimi konusunda farklı hedef kitlelere hâkim; çeşitli yaklaşım, yöntem ve teknikler bilen ve bunları iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretiminde uygulayabilen; Türkçenin yurt dışında ve bu

bağlamda dünyada gelişiminin takibini yapabilen, iki dilli Türk çocuklarına özgü materyaller tasarlayabilen, karşısına çıkan kariyer fırsatlarını değerlendirebilen adaylar olmaları beklenmektedir. Şen ve Adıgüzel (2018, s. 78) tarafından yapılan Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmenlerinin yurt dışı görevini tercih etme nedenleri ve görevlerine ilişkin beklentilerinin araştırıldığı çalışmada, öğretmenlerin %10'unun mesleki nedenlerle yurt dışında görev aldıkları tespit edilenler arasındadır. Elde edilen sonuçlar, seçmeli ders kategorisinde yer alan ve yurt dışında yaşayan “iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi” dersini almanın öğretmen adayları açısından önemini vurgular niteliktedir.

Türkçe öğretmeni adaylarına iki dilli bireyin özellikleri sorulmuştur. Katılımcıların çoğunluğunun “kelime çeşitliliği ve kullanımı” ile “kod değiştirme/kod aktarımı” yanıtlarını verdikleri tespit edilmiştir. Bazı katılımcıların ise iki dilli bireyin dilsel özellikleri hakkında bir bilgi sahibi olmadıkları da tespit edilenler arasındadır. Tekeli (2021, s. 112), bir çalışmada iki dilli Türk çocuklarına kelime öğretirken onların tek dilli çocuklarla aralarındaki dilsel farklarının iyi anlaşılması gerektiğini ve iki dilliliğin getirdiği dilsel özelliklere dikkat ederek öğretim tasarlanması gerektiğini ifade etmektedir. Türkçe öğretmeni adaylarının yurt dışında yaşayan iki dilli Türk çocuklarının özellikleri ile ilgili donanımlı olmaları önem taşımaktadır.

Kaynakça

- Abası, H.F. (2021). *Bir vaka çalışması: İki dilli çocukların kod değiştirme mekanizmaları* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Başkent Üniversitesi.
- Akkaya, N. ve İşci, C. (2016). Akademik çevrenin ikidillilik kavramı hakkındaki görüşleri. *Bartın University Journal of Faculty of Education*, 5(2), 328-343.
- Alyılmaz, S. (2018). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hedef kitlenin/“öğrenen” in önemi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi*, 7(4), 2452-2463.
- Ataş, Ş. (2017). *Mardin'de çok dillilik ve ana dili Arapça olan çok dillilerde kod değiştirmeleri* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çağ Üniversitesi.
- Avcı, M. ve Kurudayıoğlu, M. (2022). Türkçede iki dillilik çalışmalarının bibliyometrik analizi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 10(1), 252-265.
- Aydın, H., & Doğan, F. (2019). Teacher attitudes toward the principal of multilingual education: Advancing research on mother-tongue education in Turkey. *Journal of Educational Research and Practice*, 9(1), 202-223.
- Baker, C. (2001). *The development of bilingualism, foundations of bilingual education and bilingualism*. Multilingual Matters Ltd.
- Baker, C., & Wright, W. E. (2024). *İki dillilik ve iki dilli eğitimin temelleri* (Z. D. Berdibek, Çev.). GAV Perspektif Yayıncılık.
- Baklavacı, S. (2013). *Fransa'daki iki dilli (Fransızca-Türkçe) çocuklarda dil kullanımı ve Fransızca yazı dili yeterlilik değerlendirmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dicle Üniversitesi.

- Bican, G. (2017). İki dilliliğin tanımlanması ile kuramsal tartışmalar ve güncel yaklaşımlar. *Ana Dili Eğitim Dergisi*, 5/2, 353-366.
- Bölükbaşı-Kaya, F., Hançer, F. B. ve Golyunkala, A. (2019). İki dillilik: tanımı ve türleri üzerine kuramsal tartışmalar. *International Journal of Languages Education and Teaching*, 7(2), 98-113.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2023). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (34.baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.
- Council of Europe. (2020). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment, Companion Volume. <https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4> (E.T. 17.04.2024)
- Cummins, J. (1977). Cognitive factors associated with the attainment of intermediate levels of bilingual skills. *The Modern Language Journal*, 61(1/2), 3-12.
- Cummins, J. (1979). Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children. *Review of Educational Research*, 49(2), 222-251.
- Demirdöven, G. H. ve Okur, A. (2017). İki dilli Türkçe öğretmeni adaylarının iki dillilik olgusuna yönelik görüşleri (Duisburg/Esse Üniversitesi örneği). *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 5(4), 774-805.
- Ekiz, D. (2020). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (6. baskı). Anı Yayıncılık.
- Günaydın, Y. (2020). İki dillilik ile ilgili yayımlanan makalelerin incelenmesi (2010-2020). *International Journal of Language Academy*, 8(5), 352-365.
- Gündoğdu, İ. ve Şen, Ü. (2025). İki dilli Türk çocuklarının Türkçe yazma tutumları: Bir ölçek geliştirme çalışması. *International Journal of Languages' Education and Teaching*, 13(2), 162-184.
- Güzel, A. (2014). *İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi (Almanya Örneği)* (3.baskı). Akçağ.
- Haznedar, B. (2021). *İkidillilik ve çokdillilik*. Anı.
- İnce, B. (2021). *İki dilliliğin avantajları ve dezavantajları*. İ. Güleç, B. İnce ve H. N. Demiriz (Ed.), *İkidillilik ve İkidilli Çocukların Eğitimi* içinde (ss. 429-441). Kesit Yayınları.
- İşçi, C. (2019). *İki dilli ortaokul öğrencilerinin konuşma-dinleme becerilerine ilişkin öz yeterlikleri ve Türkçe dersinde karşılaştıkları sorunlar* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Kardaş, H. ve Kaya, M. (2023). İki dilli öğrencilerin Türkçe dinleme kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. *Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(2), 125-141.
- Korkmaz, C., B. (2022). İki dillilere Türkçe öğretiminde dinleme becerisinin gelişimi. U. Başar (Ed.), *İki Dillilere Türkçe Öğretimi* içinde (s. 113-138). Nobel Akademik.

- Kuru, O., İnanç, R., & Kuru, E. (2024). Opinions of primary school teachers providing education to bilingual students. *Journal Of Education, Theory and Practical Research*, 10(3), 299-316.
- Kuyumcu, E. (2014). İki dilli dil kullanımını üzerine bir vaka çalışması: bir çocuğun İsveççe ve Türkçe okuma-yazma ve söylev alışkanlıkları. *Bilig*, 70, 181-210.
- Ozfidan, B., Burlbaw, L., & Kuo, L. J. (2016). Perceptions of an anticipated bilingual education program in Turkey. *International Education Studies*, 9(10), 174-184.
- Özdemir, H. (2016). *Ortaokul beşinci sınıfta okuyan iki dilli öğrencilerin yazma becerilerinin değerlendirilmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
- Şahin, A., Kardeş, M. N. ve Görmez, E. (2017). Akvaryum tekniğinin iki dilli 7. sınıf öğrencilerinin Türkçe konuşma becerilerine etkisi. *International Journal of Language Academy*, 5(3), 366-390.
- Şen, Ü. ve Adıgüzel, F. B. (2018). Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmenlerinin yurt dışı görevini tercih etme nedenleri ve görevlerine ilişkin beklentileri. *Aydın TÖMER Dil Dergisi*, 3(1), 67-90.
- Tekeli, F. (2021). İki dilli Türk çocuklarına kelime öğretimi. Ahmet Karabulut ve Muhammed Tunagür (Ed.). *İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi* içinde (ss. 105-118). Akademisyen.
- Ustabulut, M.Y. (2014). *İki dilli Türk çocuklarına Türkiye Türkçesi öğretiminde sesli okuma hataları ve bu hataların düzeltilmesi için yapılabilecek yöntem ve teknikler: Romanya örneği* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Uysal, B. (2022). Dil eğitiminin kavram alanını oluşturan başlıca disiplinler (4. Baskı). Ülker Şen (Ed.). *Dil Eğitiminin Temel Kavramları* içinde (ss. 203-225). Pegem Akademi Yayıncılık.
- Uzun, O. (2018). *Seçici dinleme stratejisinin iki dilli 5. sınıf öğrencilerinin not alma ve özet çıkarma becerilerine etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
- Yazıcı, Z. ve Temel, Z. (2012). İki dilli ve tek dilli çocuklarda dil gelişimi okuma olgunluğu ilişkisi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(22), 145-158.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin.
- Yıldız, C., Arslan, K. & Thomas, R. (2021). *İki dillilik ve dil edinimi (Almanya'da Türkçe-Almanca İki Dilli Büyüyen Çocuklar Üzerine Bir İnceleme)* (2. baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.

Makaleye Katkı Oranı Beyanı: 1. yazar katkı oranı: %50 2. yazar katkı oranı: %50
Çıkar Çatışması Beyanı: Araştırmacılar arasında herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
Etik Beyanı: Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde belirtilen kurallara uyulduğunu, “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”e dayalı hiçbir işlem yapılmadığını ve etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarına ait olduğunu beyan ederiz.
Finansal Destek veya Teşekkür Beyanı: Bu çalışma için herhangi bir kurumdan finansal destek alınmamıştır.
Etik Kurul İzni Beyanı: Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Etik Kurulu, Tarih: 23.11.2023, Sayı: 163097
Veri Kullanılabilirliği Beyanı: Bu çalışma sırasında oluşturulan veya analiz edilen veriler, talep üzerine yazarlardan temin edilebilir.
Yapay Zekâ Kullanımı Beyanı: Yazma yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan ederiz.
Telif Hakları Beyanı: Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisinde yayımlanan çalışmalar Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Extended Abstract

Bilingualism has increasingly become an integral component of national education programmes around the world. Bilingualism, which has multiple definitions depending on various dimensions such as proficiency, balance, age of language acquisition, culture, and context of use, is approached in different ways by language experts and has become a frequently encountered phenomenon in the new world order due to the impact of large-scale social trends such as globalization, international migration, and digitalization. The fundamental basis of this imperative situation is the multidimensional structural causes, such as economic necessity, the search for social mobility, family reunification, and geopolitical factors, which make it common for people to migrate from their countries of residence to different countries. Developed countries are implementing policies aimed at bilingualism, which is a new global dynamic. Education policies constitute the most important of these policies. Education policies include approaches that prioritize bilingualism. Countries that are aware of this can keep pace with the global order. Türkiye is one of these countries.

In Türkiye, the undergraduate Turkish language teaching programme includes an elective course titled *Teaching Turkish to Bilingual Turkish Children*. One of the target groups for Turkish language teacher candidates is Turkish children who are bilingual, whose native language is Turkish, and who live abroad due to various socio-economic and family reunification reasons, as well as bilingual minorities within Türkiye. The aim of teacher candidates receiving pedagogical and linguistic training for this group is to learn specialized approaches, methods, and techniques that enable these children to develop Turkish to an academically and socially adequate level and to minimize the risk of language loss. To teach effectively in both domestic and international contexts, teachers must be familiar with the characteristics of the bilingual learners they will encounter and possess the necessary

professional competencies. Children of Turkish citizens living outside Türkiye grow up as bilingual individuals. One of Türkiye's educational policies is to strengthen cultural ties with Turkish citizens living outside Türkiye and to ensure the transmission of Turkish from generation to generation. In this context, the aim of this study is to identify and evaluate the perspectives of thirty-seven fourth-grade students studying in the Turkish language teaching undergraduate programme in Türkiye on bilingualism. Thirty-two (32) of the students in the study sample were monolingual, while five (5) were bilingual. Twenty-seven (27) of the students were female, and ten (10) were male.

The study is a case study in which qualitative research is employed. The fundamental reason for choosing this method is the necessity to examine the phenomenon of Turkish teacher candidates' thoughts about bilingual children in depth and holistically within their natural, complex, and real-life context. A semi-structured interview form consisting of five open-ended questions was used as a data collection tool. After the data collection tool was prepared, expert opinion was consulted for the questions in the data collection tool. The interviews planned with Turkish teacher candidates were conducted face-to-face and in a classroom environment. To systematically and thoroughly analyze the qualitative data obtained, content analysis was employed to identify recurring themes, concepts, and patterns within the texts. As a stage of content analysis, a coding chart was created for the data obtained and processed in the computer environment. Verification was used for the reliability of the data. Codes and themes were formed from the obtained data. Frequency and frequency values of these codes and themes were analysed. The data obtained in the findings section are presented in tabular form. Examples of participant opinions were given for validity and reliability.

The results of the research are as follows:

- In response to the question '*What does bilingualism mean to you?*', the participants most frequently associated bilingualism with *different perspectives and cultures and knowledge of an additional language besides the mother tongue*.
- To the question '*Is being bilingual an advantage or disadvantage for you? Why?*', most of the participants gave positive answers.
- To the question '*Who is the first target group that comes to your mind when you think of "teaching Turkish to bilinguals?"*', most of the participants answered 'foreign students receiving Turkish education at TÖMER', 'expatriates living abroad' and 'refugees'.
- To the question '*Would receiving education in the field of teaching Turkish to bilinguals be beneficial for your professional development? Why?*', all of the participants stated that receiving education on teaching Turkish to bilinguals would contribute positively to their professional development.
- To the question '*What are the linguistic characteristics of a bilingual individual according to you?*', most of the participants answered 'vocabulary diversity and usage' and 'code switching/code transfer'.